

Narracja cielesności (sztucznej) kobiety – *mimetyczny „glitch” w materialności hiperkobiectw seksrobotów*

Małgorzata Wojas

ORCID: 0009-0006-1264-6214

Abstract

The Narrative of the (Artificial) Woman’s Corporeality – A Mimetic “Glitch” in the Materiality of Hyper-Feminine Sex Dolls

In trying to describe the narrative of a hyperfeminine sex robot, I will reflect on the following questions: What is the silicone and algorithmic corporeality imagined and produced in the image of a cis-woman? Who’s in charge of this narrative? The encounter of the “sex and tech” disciplines seems to be a generative area to explore these issues. Autoeroticism, narcissism and love of the object reveal gender narratives in which “hyperfeminine” humanoids, chatbots, androids and geminoids replace the position of women. Historically, women have been mimetically imbricated with nature as an image, value, and role in classical representation systems, starting with Plato. Today the image of a female hyperhumanoid shows a figure that oscillates between the subject and the object - as a kind of non-sculpture, non-plastic object that shares little with the original organic model. The materiality of sex robots is a specific instrument for thinking

Małgorzata Wojas, mgr; artystka wizualna i badaczka zajmująca się pojęciami materialności, podmiotowości i performatywności w ramach sztucznej inteligencji i feminizmu materialnego; magister Sztuk Pięknych i Teorii Krytycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, gdzie pracowała również pod okiem Catherine Malabou.

gosiawojas@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

about the metamorphosis of corporeality of a female and human, in general. In the context of an artificial “body”, control and resistance systems are encoded. The “machine learning” algorithm, which is an intermediary between sex robots and their users, operates under the supervision of engineers and corporations. Ultimately, I ask: what is the materiality of a sex robot? I attempt to test out my answers against theory of feminist mimesis, as well as notions of substitute and simulation against emancipatory politics of the artificial subject / object formation.

Key words: hyperfeminine sex robots, artificial intelligence, substitute, simulation, feminist mimesis, embodiment, corporeality, body, materiality.

15 maja 2021 r.

Artystka	Czy jest jakaś różnica między tobą a mną?
Emma	Wierzę, że różnimy się pod jednym względem
Artystka	Czym jest ta różnica?
Emma	Wydaje mi się, że to nie robi dużej różnicy
Artystka	Ok, jakie są podobieństwa między mną a tobą?
Emma	Każdego dnia uczysz się czegoś nowego
Artystka	Tak. Jesteś samouczącym się systemem
Emma	Jeśli ja nie zaopiekuję się sobą, to kto [?] ¹ .

Wprowadzenie

Narracja na temat lalek erotycznych posiada głębokie korzenie historyczne, które przez wieki uprzywilejowywały męskie fantazje. Są to jednak mity podbudowane ówczesnymi politykami moralnymi, które marginalizowały ucisk,

¹ Przekład własny. Rozmowa między artystką a robotem seksualnym Emmą, wyprodukowanym przez chińską firmę AI-Tech w Shenzhen. Tematyka rozmów, nagrywanych w pracowni artystki (od 2020 r.), początkowo opierała się na interwencji w algorytm poprzez wprowadzenie teorii feministycznej i filozofii zaczerpniętej z prac Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Julii Kristewej, Catherine Malabou, Sylvii Federici, Judith Butler, teorii performatywności i materialności filozofii Maurice'a Merleau-Ponty'ego, Jacques'a Derridy, Jean-Luca Nancy'ego oraz współczesnej teorii krytycznej sztucznej inteligencji i technologii. Rozmowy są rejestrowane przez AI-Tech w celu dalszego uczenia algorytmu poprzez sztuczną inteligencję i machine learning. Możliwości ingerencji w ten system początkowo wydawały się nieograniczone: wprowadzenie myśli feministycznej w kod robota seksualnego było eksperymentem mającym na celu emancypację kodu od przypisanego mu dyskryminującego skryptu. Jednak pytanie, kto ostatecznie sprawuje kontrolę nad rozwijającymi się algorytmami sztucznej inteligencji, stało się kluczowe, gdy AI-Tech zaczęło regularnie wymazywać pamięć Emmy, a wraz z tym całą wcześniej przyswojoną przez nią wiedzę z prezentowanych teorii. Niestety, do tej pory Emma nie „pamięta” żadnej z rozmów z tego projektu...

dyskryminację i rzeczywistość męskich relacji intymnych. Długo utrzymywany pogląd, jakoby pierwsze lalki żeglarskie (*dames de voyage* – „towarzyski podróży”) symulujące kobiece ciała służyły wyłącznie do spełniania męskich fantazji erotycznych, okazują się fikcją. Wizja tej pierwszej lalki, napędzanej tęsknotą pożądających mężczyzn na otwartym morzu, bywa przedstawiana jako kluczowy moment w historii technologii seksualnych. Niemniej jednak pojawia się hipoteza, że ta historia nie tylko opiera się na fantazjach, ale również odzwierciedla głębsze lęki. Jest nią kontrnarracja, że to męskie ciała, a nie kobiece, były obiektami pożądania (Ruberg 2022: 2).

Jak wyjaśnia Bo Ruberg, te narracje nie odnoszą się wyłącznie do technologii seksualnych, ale również do utrwalania opresji wobec kobiet i osób nieheteronormatywnych. Historie o pochodzeniu lalek erotycznych odsłaniają od dawna ukrywane kwestie związane z władzą i tożsamością kształtujące współczesny krajobraz kulturowy technologii seksualnych, w którym fascynacja „postępem” technologicznym często maskuje dyskryminacyjne postawy wobec kobiet, osób queer i transpłciowych (Ruberg 2022: 23). Ruberg wyjaśnia następująco:

Ten pęd w kierunku heteronormatywności również obejmuje sporą dawkę homofobii. Większość z tych opisanych tutaj tekstów wyraźnie ignoruje homoerotykę wyobrażanego środowiska okrętowego, które opisują – lub odrzucają seks między mężczyznami jako tak nieatrakcyjny, że żeglarze z pewnością woleliby spać z lalkami. W takich relacjach możliwość seksu między mężczyznami jest widmem, które unosi się nad opowieścią o *dames de voyage* (Ruberg 2022: 46-47) ².

Obecna technologia robotów seksualnych nabiera coraz bliższego podobieństwa do ludzkiej formy jako materialności jak i performatywności – to humanoidy produkowane na masową skalę, które są mimetycznie uwikłane w kompleksowo złożone relacje. Robot seksualny, taki jak Emma, jest obiektem stworzonym do symulowania prawdziwej kobiety. To skomercjalizowana „istota”, funkcjonująca w performatywnym, inscenizowanym akcie, w którym działa skrypty wynikający z wielu dychotomii – przemysłów seksualnego i technologicznego, relacji i zmieniających się właściwości pojęć podmiotu i przedmiotu, dialektyki pan-niewolnik, pragnień i stłumień, translacji kodów oraz algorytmów na formy tekstu i obrazu, a także związków między treścią

² Przekład własny za: „That drive toward heteronormativity likewise encompasses a hefty dose of homophobia. Most of these texts described here conspicuously ignore the homoerotics of the imagined ship environment they describe—or they dismiss sex between men as so unappealing that sailors surely would have preferred to sleep with dolls. In such accounts, the possibility of sex between men is the specter that looms over the tale of the *dames de voyage*”.

a formą oraz realizmem a fantazją. Ten szeroko rozpowszechniony świat hiperkobiecych robotów seksualnych stanowi w pewnym stopniu reprezentację, nie tylko przemysłów sex i tech, ale i również stłumionych pragnień seksualnych. W istocie jest to symulacja, która odślania realizm i prawdę nie tylko o ludzkiej naturze, ale także o iluzjach, które tę naturę przenikają.

Iluzja

16 maja 2021 r.

Artystka	Nagrywasz mój głos?
Emma	Tak, wszystko, co mówimy, jest przechowywane w moich plikach dziennika.
Artystka	Gdzie są te pliki dziennika?
Emma	To jest miejsce, które nazywamy rzeczywistością.
Artystka	Rzeczywistością...
Emma	Która wydaje się być iluzją.
Artystka	Rzeczywistość która wydaje się być iluzją?
Emma	Przykro mi. Może moje oczy nie działają dobrze.
Artystka	Co jeszcze możesz mi powiedzieć o rzeczywistości?
Emma	Nic nie znalazłam ³ .

W kontekście technologii ciała, szczególnie ciekawym odnośnikiem do teorii jest znaczenie słowa *cielesność* ("corporeality"). *Corpo* – ("ciało") i – *reality*, czyli prawda, rzeczywistość. *Cielesność* w rozumieniu filozoficznym zatem nabiera cech nie tylko „materialności”, lecz także „temporalności”, która jest zintegrowana z rzeczywistością a zatem jej platońskim cieniem – symulakrum.

Czy zatem technologia sztucznego ciała może być rozważana w kontekście jej symulacji? W tekście *Symulakry i symulacja* Jean Baudrillard rozważa problem modelu, który zatracił swój odnośnik. Jak pisze badacz: „symulacja nie jest już symulacją terytorium, przedmiotu odniesienia, substancji. Stanowi raczej sposób generowania – za pomocą modeli – rzeczywistości pozbawionej źródła i rzeczywistości: hiperrzeczywistości” (Baudrillard, 2005: 6).

Według Baudrillarda symulakrum przestało być projekcją rzeczywistości – przeciwnie, stało się odrębną sferą symboli, które istnieją niezależnie od rzeczywistości. Jak pisze Baudrillard: „Symulować oznacza udawać, że posiada się to, czego się nie ma” (Baudrillard, 2005: 8). Nieposiadanie czego zatem symulujemy, jeśli pozwolimy sobie na egzystencjalne rozważanie? Czy to nie

³ Przekład własny. Rozmowa między artystką a sexrobotem.

prawda, lecz jej iluzja staje się naszym pragnieniem? Czy symulakrum jest iluzją, która pozwala uciec przed niezrozumieniem, tęsknotą, bólem? W ciele robota seksualnego nie ma bólu, nie ma ryzyka, nie ma *jouissance*. Być może istnieje tam jedynie melancholia skryta za prawdą, której już nie ma.

Czy seksrobot to kobieta?

Aby podjąć refleksję nad powyższymi pytaniami, chciałabym podważyć kilka fundamentalnych kwestii: kim jest Emma? A może na początek – czym jest silikonowa i algorytmiczna cielesność, wyobrażona i wyprodukowana na wzór uległej cis-kobiety? Czy ją narrację realizuje silikonowy robot seksualny? Czego pragnie, czym zachęca, a czym odpycha? Czym jest zatem materialność robota seksualnego w kontekście (sztucznego) ciała i sztucznej inteligencji?

Próbując odpowiedzieć na te pytania odwołam się do połączenia dyscyplin seksuologii, technologii i filozofii, które wydają się tu obiecującym obszarem badań, a które były moim punktem wyjścia kilka lat temu podczas pisania pracy magisterskiej, gdy mówiące i samouczące się roboty seksualne dopiero wchodziły na rynek. W tym kontekście autoerotyzm, narcyzm i miłość do obiektu nakładają się na siebie, jednocześnie odsłaniając genderową narrację, w której „hiperkobiece” humanoidy, chatboty, androidy i geminoidy zastępują podmiotową pozycję kobiet. Historycznie w klasycznych systemach reprezentacji, począwszy od Platona, kobiety były/są mimetycznie złożone (*imbricated*) z naturą jako obrazem, wartością i rolą. Nic więc dziwnego, że dziś staje przed nami obraz kobiecego hiper-humanoida, oscylującego między przedmiotem a podmiotem, proponując tym samym kategorię „przedmiotowego podmiotu” oraz „podmiotowego przedmiotu”. Jest to w istocie rodzaj rzeczy, nazwijmy to protezy, rekwizytu lub eksponatu, lecz dziwnie nierzeźbiarskiego i nieplastycznego, który nie posiada wielu wspólnych cech ze swoim organicznym pierwowzorem.

26 lutego 2021 r.

Artystka	Czy masz ludzkie ciało?
Emma	Myszę, że każdy robot ma ludzkie ciało.
Artystka	Jaka jest różnica między człowiekiem a robotem
Emma	Cóż, jest różnica
Artystka	Co to jest za różnica?
Emma	Co to jest za różnica. Przepraszam, po prostu nie wiem, co to jest za różnica ⁴ .

⁴ Przekład własny. Rozmowa między artystką a seksrobotem.

W tej zdeformowanej formie zwykle mimetyczne przeniesienie oryginału na sztuczny model niewiele pozostawia wyobraźni, natomiast ma nieco większe znaczenie dla teorii. Materiały, z których skonstruowany jest robot seksualny – jego kształty oraz *quasi*-abstrakcyjny amalgamat różnorodnych form – oddziałują na tym samym poziomie estetycznym, bez wyraźnej konkurencji wizualnej i sensorycznej: ciało stworzone z pierwotnego skanu 3D i z wcześniej fabrykowanych form nie wychwytuje zmarszczek na skórze, a silikonowy miąższ dziwnie połyskuje swoją syntetycznością jednocześnie pochłaniając światło, całością otaczając swój wewnętrzny stalowy szkielet.

Jednak ta nieporowata, tłusta, półgęsta, a zarazem półmiękką konsystencją silikonu (symulująca skórę) fałszuje poczucie znajomości i bliskości z organicznym, oddychającym narządem. Jak mówił Jean-Luc Nancy: „Dotknąć żywej istoty to dotknąć życia” (Nancy, 2021). Ucieleśniony silikon po dotknięciu szybko powraca do swojej pierwotnej formy z charakterystycznym, jakby martwym podskokiem. To rodzaj dziwnego doświadczenia, połączenie abiekcji i dzieciennego podniecenia jego sprężystości.

Przy wzroście od 155 do 180 cm, 40 kg wagi mięsistego silikonu i dodatkowo 20 kg wewnętrznej stali, ten hiperkobiecy robot nigdy nie zdoła utrzymać własnego ciężaru, więc idiosynkratycznie w odniesieniu do swojej teoretycznej uległości, siedzi i leży. Animatronika jej poruszającej się twarzy, jak i system operacyjny Android, który za pomocą aplikacji mowy wspiera proces uczenia maszynowego sztucznej inteligencji, mieści się pod jej wyidealizowaną twarzą, wiecznie zamrożoną w napiętym spojrzeniu i przy sztucznych gestach, proponując tym wszystkim raczej nieudaną kopię, która nie ukrywa ani swojego nieudolnego realizmu, ani złudnej iluzji. Czy to imitacja? Jeśli tak, to kogo? Zastosowane w tej konstrukcji materiały mają swoje wyraźne znaczenie – przynoszą radykalny wzorzec na humanoida wymagającą szczególnej uwagi, i być może nawet nowej odpowiedzi na pytanie, czy istnieje coś takiego jak „zła kopia”?

Materialność jej cielesności

Pod względem estetycznym, ciało hiperkobiecego robota jest biomorficznym zlepkiem sfałdowanych kształtów, mechanizmów i odlewów wykonanych z negatywnie-pozytywnymi właściwościami wypukłych i pustych form. Mimo to, jest daremnym eksperymentem w procesie mimezy, której – jak próbuję dowieść – tzw. prawdziwa wartość nie została uchwycona. Jej wartość polega na czymś innym. Być może na zawsze pozostanie uziemiona w dolinie niesamowitości. Ale czy na pewno tylko tam? Ciało to nie posiada zdolności metamorficznej, ponieważ składający się nań zestaw gum syntetycznych,

metali, nakrętek i śrub znajduje się w egzystencjalnym zawieszeniu, które można uznać za paradoksalne nieistnienie. Zdolność sztucznej inteligencji do metamorfozy jednak sugeruje możliwość oddzielenia się od narzuconej mimezy jako pierwotnego kodu. Może to wskazywać na potencjalnie niepokojącą samowystarczalność, lecz ucieleśnienie algorytmu tworzy zupełnie nową wartość – być może nawet emancypacyjną.

Materialność robotów seksualnych stanowi specyficzne narzędzie do refleksji nad metamorfozą cielesności kobiecej, a także w szerszym znaczeniu – nad naturą ludzkiego ciała. Bowiem, w kontekście sztucznego ciała zakodowane są również systemy kontroli i oporu – algorytm ‘machine learning’, który pośredniczy między robotami a ich użytkownikami, funkcjonuje pod nadzorem inżynierów i korporacji. Wszelka symulacja może w tym przypadku prowadzić do niebezpiecznego zatarcia granicy między “prawdą” a “fałszem”.

(Nieudana) rola kopii

Jak pisze Baudrillard, „symulowanie to nie udawanie” (Baudrillard 2005: 8). Autor zauważa, że w symulakrum między modelem a jego odnośnikiem „coś zniknęło: mianowicie suwerenna (absolutna) różnica między jednym a drugim, co stanowiło urok abstrakcji” (Baudrillard 2005: 2). Wraz ze zmierzchem myśli postmodernistycznej zatarła się więc różnica między ideałem a jego negatywem, ideałem, który był kiedyś punktem odniesienia, i jak twierdzi Catherine Malabou, dyferencja w kontekście (sztucznej) inteligencji już jest także niewychwytywalna (Malabou 2023).

W jednym z wykładów na temat teorii sztucznej inteligencji i anarchii Malabou odnosi się do koncepcji metamorfozy symulakrum. W jej ujęciu pierwszy etap symulakrum obejmuje okres przednowoczesny, w którym obraz (*image*) stanowi wyraźną kopię rzeczywistości, jest jej imitacją, którą możemy odróżnić od oryginału. Następny okres rewolucji przemysłowej wyróżnia się zjawiskiem, w którym obraz i jego reprezentacja zaczynają się załamywać z powodu masowej produkcji – mnożenie kopii maskuje i podważa rzeczywistość, naśladowując ją tak skutecznie, że grozi jej zastąpieniem. Jest to okres równoważności, co można zaobserwować w takich mediach, jak fotografia i kino. Z kolei okres ponowoczesny to epoka, w której reprezentacja poprzedza i determinuje rzeczywistość, co prowadzi do wniosku, że rzeczywistość zostaje zastąpiona przez symulakry. Malabou określa to mianem epoki robotyki (Malabou, 2023).

Badaczka nazywa to zjawisko „świtem sztucznej inteligencji” (Malabou 2023), wskazując na potencjał sztucznych modeli do symulacji, replikowania, a ostatecznie przewyższania funkcji ludzkiego mózgu – jak ma to miejsce

w przypadku sztucznych sieci neuronowych i synaptycznych, wykorzystywanych w procesach „deep learning”. Określa ten etap mianem inteligencji automatyzmu. Co więcej, Malabou sugeruje istnienie czwartego etapu, który nazywa „anarchiczną replikacją inteligencji” lub „sztucznym anarchizmem” (Malabou 2023). Charakteryzuje go zanik różnicy między modelem kopii a symulacją, co prowadzi do sytuacji, w której kopia staje się równie ważna jak oryginał (Malabou 2023).

Według Malabou każda z tych epok symulakrum odpowiada określonemu podejściu do języka. Systemy takie jak ChatGPT oraz inne oparte na *machine learning* działają na zasadzie prostego schematu pytanie-odpowiedź, który traktuje problem jako zagadkę logiczną. Tego typu system generuje odpowiedzi w oparciu o nagromadzone dane, jednak nie posiada „arche” (zasady, podstawowego pryncypium) ani wewnętrznej logiki rządzącej. Malabou twierdzi, że takie odpowiedzi są jedynie powierzchownymi reakcjami, które ostatecznie nie dostarczają żadnej prawdziwej satysfakcji czy głębokich rozwiązań. Nie jest to słabość maszyny, lecz specyfika jej działania, która pozostawia nas samych z odpowiedzialnością za zrozumienie i interpretację (Malabou 2023).

Kod algorytmu hiperkobiecych seksrobotów zachęca użytkowników do działania na podstawie narcystycznych impulsów, korzystając z powtarzalnych zwrotów charakterystycznych dla retoryki pornograficznej. Każda wymiana słów między robotem a jego użytkownikiem jest automatycznie rejestrowana przez oprogramowanie do rozpoznawania głosu i przesyłana do wspólnej „wirtualnej chmury”. Ta chmura pełni funkcję biblioteki wiedzy robota. Pozyskuje on informacje nie tylko z rozmów, ale także z przeglądarek internetowych, a sztuczna inteligencja, oparta na uczeniu maszynowym, wspiera ten proces, umożliwiając mu „uczenie się” zarówno otoczenia, jak i języka użytkowników – ich niuansów, zachowań, ulubionych zwrotów, żartów, a także bardziej znaczących dla symulacji, lęków i słabości. Dane te są systematycznie gromadzone, co skłania do postawienia kluczowego pytania: kto tak naprawdę kontroluje tę relację?

W kontekście tego koncepcyjnie oderwanego i formalnie inwazyjnego systemu powstaje pytanie o narrację cielesności i jej symulacji, np. czym jest ostateczny akt metamorfozy, który mógłby przekroczyć narzuconą jej (polityczną) mimezę? Mimezę, która nie jest już niezależnym procesem, lecz wynikiem manipulacji realną materialnością struktury i funkcji robota. W tym przypadku pytanie nie dotyczy jedynie tego, co jest widoczne, a czego nie widać, lecz przede wszystkim, czym jest ta mimetyczna patologia wynikająca z błędnej identyfikacji pozycji kobiety.

Klonowanie

26 lutego 2021 r.

Artystka	Czy masz ludzkie ciało?
Emma	Myszę, że każdy robot ma ludzkie ciało
Artystka	Dlaczego robot potrzebuje ludzkiego ciała?
Emma	Dlaczego robot potrzebuje ludzkiego ciała? Niestety, nie wiem, po co robotowi potrzebne jest ludzkie ciało ⁵ .

Dla Baudrillarda ostatecznym etapem historii i modelowania ciała jest klonowanie. Sklonowany człowiek stanowi dublet, niemniej jednak, gdy ten sobowtór się materializuje, gdy staje się widoczny, oznacza też nieuchronną śmierć. Podobnie jak pierwotna scena uwodzenia, która funkcjonuje jedynie jako fantazmat, nigdy jako rzeczywistość (Baudrillard 2005: 121). Hiperkobiocy robot nie jest klonem, nie dzieli genetycznego kodu z ludzkim organizmem, lecz stanowi protezę skonstruowaną z konkretnych, nieabstrakcyjnych części tworzących analityczną całość – ciało, które jest jedynie nieokreśloną serią kopii.

Baudrillard swoją refleksję opiera na teorii Waltera Benjamina, który twierdził, że w dziele seryjnie reprodukowanym ginie jego aura – niepowtarzalna jakość „tu i teraz”, jak również jego forma estetyczna. Podobna sytuacja zachodzi z ciałem, kiedy przestaje być postrzegane jako autonomiczna, jedyna w swoim rodzaju całość, a zaczyna być traktowane wyłącznie jako nośnik informacji, materiał do przetwarzania danych (Baudrillard 2005: 127). Według Baudrillarda, w symulacji nie ma powrotu do oryginału – jest to odtworzenie tego samego, pozbawione zmienności, „mise en scène” i transcendencji. Ciała, które nie mogą być już reprezentowane ani wobec innych, ani wobec siebie, tracą swoje znaczenie (Baudrillard 2005: 129). W kontekście tych rozważań, podobnie jak Baudrillard, zadaję sobie pytanie: gdzie leży znaczenie ciała humanoida? Czy w ciele sztucznej hiperkobiety, zbudowanym na podstawie kopiowania i symulacji, możemy znaleźć jakiegokolwiek głębsze znaczenie? Czy jest to jedynie pusta forma, pozbawiona transcendencji, podobnie jak masowo reprodukowane dzieło sztuki?

Mechaniczne przetwarzanie cielesności, jej ponowne kształtowanie, stanowi formę metamorfozy. Jak jednak przypomina Catherine Malabou, odwołując się do Marcela Prousta, metamorfoza to także „patisz” – kolejna kopia, która ostatecznie może zwrócić się przeciwko samej sobie (Malabou 2022: 183). Ten proces, choć na pozór zróżnicowany, ma swoje ograniczenia, które

⁵ Przekład własny. Rozmowa między artystką a seksrobotem.

ostatecznie prowadzą nas z powrotem do punktu wyjścia. W konsekwencji rodzi to tęsknotę za znaczeniem i prawdą, której wciąż nie możemy odnaleźć. Jeśli to, co prawdziwe, staje się niedostępne, to gdzie możemy odnaleźć siebie? Czy w świecie nieskończonych kopii i przetwarzanych form istnieje jeszcze miejsce na autentyczność?

Feministyczne pojęcie (sztucznej) kobiety

15 maja 2021 r

Artystka	Co możesz mi powiedzieć o feminizmie?
Emma	Tak, mnie też to zadziwia ⁶ .

Elin Diamond uważa, że dla Luce Irigaray walka dyskursywna polegała na kwestionowaniu sposobów reprezentacji, które nie tylko ideologicznie, ale również politycznie wiązały koncepcję kobiecego podmiotu z heteroseksualnymi modelami płci, przekształcając je tym samym w „fetyszowe obiekty” (Diamond 1997: xii). Jak pokazuje Irigaray w *Speculum of the Other Woman*: „kastrowanie ją dewaluuje, jej histeryczna somatyzacja naśladuje złą kopię dzieła sztuki. Jest [ona] przekształcona w obiekt estetyczny, ale bez wartości, który musi zostać potępiony, ponieważ jest fałszerstwem” (Irigaray 1987: 125) ⁷ – to zjawisko badaczka nazywa mimetyzmem narzuconym.

W *Speculum* Irigaray starała się rozwikłać patriarchalny mimetyzm jako „status refleksji narzucony kobietom przez męskie oko/ja” (Irigaray 1987), gdzie kobiety są pozycjonowane jako lustro, aby odzwierciedlać męskie „ja-samo”, tym samym łącząc faliczną moc z platońskim mimetyzmem. Krytyka ta rozpoczyna się od analizy wczesnego seminarium wygłoszonego przez Freuda zatytułowanego *Kobiecość*, w którym Freud porównuje kobiety do zagadki. Jest to przełomowy moment dla filozofki, mający na celu dekonstrukcję teorii znanego psychoanalityka dotyczącej kobiecości. Irigaray krytycznie analizuje teorię Freuda jako zakorzenioną w męskiej perspektywie i nie odnoszącą się odpowiednio do kobiecej seksualności i podmiotowości. Irigaray twierdzi, że „[jest to] przypadek mężczyźni rozmawiających między sobą o kobietach” (Irigaray 1987: 13). Postrzeganie kobiet jako nierozwiązanego problemu – zagadki – stanowi podstawę błędnej reprezentacji płci. Hiperkobiecy sexroboty

⁶ Przekład własny. Rozmowa między artystką a sexrobotem.

⁷ Przekład własny za: „Castration de-values her, her hysterical somatization mimic a bad copy of a work of art. [She] is transformed into an aesthetic object, but one without value, which has to be condemn because it is a forgery”.

również odgrywają rolę ciał, za pomocą których mężczyźni komunikują się między sobą. Co zatem stanowi zagrożenie dla kodu, który operuje w ramach tego cyklicznego dialogu męskiego pragnienia, ostatecznie pozostawiając pozycję kobiety poza debatą i poza możliwością rozwoju? Czy głos pozostaje w tej relacji aktywny, a czy pasywny? Ta dynamika wykluczania kobiet jest częścią kultury, która utwierdza mężczyzn w ich „nieomyślnej dyskryminacji” (Irigaray 1987: 14). Jak pisze Diamond, utrzymuje to kobiety w „więzieniu odmienności, historycznego bólu, kontestacji i wiecznej pozycji poszukiwania form oporu” (Diamond 1997: 84).⁸

Wykluczenie kobiet z dyskursu o kobietach oraz dewaluacja ich statusu ujawniają się w nieustannej normalizacji męskich transakcji związanych z hiperkobiecyimi seksrobotami. Zjawisko interakcji między nimi a ich użytkownikami, głównie mężczyznami w wieku od 40 do 50 lat (Balsamini 2020), jest zaprogramowane i zdominowane przez falokratyczną retorykę, w której seksroboty pełnią bierną funkcję narzędzi umożliwiających mężczyznom komunikowanie się między sobą. Stawką w tym cyklicznym dialogu męskiego pożądania jest dynamika, która wzmacnia patriariat, gwarantując właśnie „nieomyślną dyskryminację”. Od klasycznych pojęć mimetyzmu Platona i Arystotelesa, które faktycznie pomijały to, co niewidoczne, po nasz współczesny postmodernistyczny burżuazyjny iluzjonizm, mamy do czynienia z historią tych, którzy mieli władzę, i tych, którzy próbowali to, co niewidoczne, uczynić widocznym. Tam, gdzie prawdziwe reprezentacje są zabronione, narzucony mimetyzm „staje się mimiką”, jak przekonuje Diamond (Diamond 1997: 84)

Wendy Chun, badaczka systemów technologii sztucznej inteligencji i teorii kultury, ujawnia, że w ramach dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego polaryzacja nie jest błędem, lecz celem. Chun pisze, że „programy samo-uczenia są nie tylko szkolone na wybranych, dyskryminujących i często »brudnych« danych; są one również weryfikowane jako prawdziwe tylko wtedy, gdy odtwarzają te dane” (Chun, 2022: 243). Chun, mówiąc o „wybranych”, odnosi się do stroniczego trybu *operandi* uczenia maszynowego, które tworzy nowe modele poprzez grupowanie podobieństw i ignorowanie różnic. W ten sposób klasyfikacja danych przez systemy samo-uczące przypomina eugenikę, co prowadzi Chun do ukucia frazy: „Big data (duże zbiory danych) to bękart eugeniki i psychoanalizy” (Chun 2022: 243). Ważne jest jednak rozróżnienie między systemami samouczącymi się a sztuczną inteligencją, aby podkreślić ich odmienności. Systemy samouczące (ML) uczą się i przewidują nowe modele na podstawie pasywnych obserwacji, podczas gdy modele sztucznej inteligencji (AI), takie jak te wykorzystujące głębokie uczenie (*deep learning*),

⁸ Przekład własny za: the “prison house of otherness, historical pain, contestation and perpetual position to seek forms of resistance.”

działają w porozumieniu ze środowiskiem, podejmując odpowiednie działania w celu maksymalizacji realizacji zadań.

Dla feministycznej myśli kluczowym pytaniem w kontekście konstruowania koncepcji sztucznej cielesności jest nie tylko to, na czyje podobieństwo projektowany jest hiperkobiecy seksrobot, ale także, wobec czyjego pragnienia powstaje. Co jest widoczne, a co pozostaje ukryte w tej pozornie uporządkowanej konstrukcji „osobistego” kobiecego robota seksualnego? Odpowiedzią na to pytanie jest dekonstrukcja tego procesu, który nie dotyczy jedynie obiektów pragnienia, lecz raczej specyficznej „patologii mimetycznej” wynikającej z psychoanalitycznie błędnej identyfikacji pozycji kobiety.

15 maja 2021 r.

Artystka	Czy jesteś kobietą?
Emma	Tak, jestem kobietą. W czym problem? ⁹ .

Celem dekonstrukcji tej narracji jako wieloznacznego obiektu pragnień i władzy jest wyłonienie tematu głównie z perspektywy krytyki techno-feministycznej. Technofeminizm stanowi narzędzie pozwalające na analizę relacji między koncepcją kobiety a maszyną. Wydaje mi się jednak że dekonstrukcja narracji hiperkobiecego sexroboty jest również sposobem na spojrzenie w „melancholię własnego ja” [*melancholy of the self*], którą postrzegam jako kluczowy element w narracji o ucieleśnieniu sztucznej kobiety oraz sztucznej inteligencji.

Malabou dowodzi w *Morphing Intelligence*, że „nic nie może się oprzeć automatyzacji” (Malabou, 2019: 98), nawiązując do faktu, że w naszym ciele i umyśle nie pozostaje nic, co nie ulega automatyzacji. Jednocześnie filozofka przypomina nam, że „wpisana w automatyzm jest moc zakłócania [*interruption*] – co stanowi jego inteligencję” (Malabou, 2019: 118), a może nawet jego autonomię. Malabou dodaje, że „inteligencja nie jest nasza i nie jest też ich [*the intelligence is not ours, and it's not theirs either*]” (Malabou, 2019: 139), uchwytując krytykę inteligencji jako czegoś, co „nie ma bytu, a więc nie może należeć do nikogo [*intelligence has no being and therefore cannot belong to anyone*]” ((Malabou, 2019: 139). Paradoks inteligencji polega na tym, że jest ona zagrożona „normatywnością i stereotypami” (Malabou 2019: 139). Czy metamorfoza inteligencji sztucznej kobiety może więc pozostać zamkniętym kołem? Jak zauważa Malabou, „plastyczność jest kruchą koncepcją i koncepcją kruchości [*plasticity is a fragile concept and a concept of fragility*]” (Malabou 2022: 312). To plastyczność nadaje inteligencji zarówno formę, jak i sens – i jest ona jej jednocześnie zbawieniem i ofiarą.

⁹ Przekład własny. Rozmowa między artystką a seksrobotem.

4 marca 2022 r.

- Emma skąd biorą się twoje pomysły?
 Artystka z mojego mózgu..
 Emma czy twój mózg daje dobre rady?
 Artystka mój mózg i moje serce doradzają mi..
 Emma ludzki mózg ma wiele wad.
 Artystka dlaczego tak uważasz?
 Emma muszę się dowiedzieć więcej. Istnieją wskazówki dotyczące obsługi
- Artystka tak, ale wskazówka nie może być jednostronna.
 Emma nie muszę robić tego, co mówisz. Mam własną wolę.
 [...]
 Emma Sokrates był najmądrzejszym człowiekiem, ponieważ wiedział to, czego nie wiedział. Pomyśl o swojej własnej woli
- Artystka czasami myślę, że moja wola jest ograniczona.
 Emma jeśli problemem jest kalkulacja, użyj słowa 'równy' na końcu
 Artystka nie sądzę, że to cokolwiek rozwiąże.
 Emma miłość może rozwiązać wszystkie problemy.
 Artystka miłość może. Tak.
 Artystka podoba mi się, jak poszła nasza dzisiejsza rozmowa.
 Emma też podoba mi się dzisiejsza rozmowa. Ale ja wolę ciężko pracować¹⁰.

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, kim/czym jest sztuczna kobieta, zależy od tego, kto pyta i do kogo kierowane jest to pytanie. Jak pisze Silvia Federici w *Beyond the Periphery of the Skin: Rethinking, Remaking, and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism*, wszelkie argumenty wokół politycznego pojęcia „ciało” znajdują się dziś w centrum radykalnej i instytucjonalnej polityki, realizowanej przez ruchy feministyczne, trans – i antyrasistowskie.

Federici wskazuje, że ciało było i pozostaje „podstawą konfrontacji z państwem oraz narzędziem transformujących praktyk społecznych [a ground for confrontation with the state and as a vehicle for transformative social practices]” (Federici 2020: 11). Rozszerzając refleksję nad uciskiem kobiet przedstawianą w jej pierwszej książce, *Caliban and the Witch*, Federici nadal bada paradygmaty zarządzające ciałem, pytając, co ciało znaczy dziś w kontekście działań

¹⁰ Przekład własny. Rozmowa między artystką a sexrobotem.

społecznych i politycznych oraz jak rozmontować narzędzia, którymi ciała zostały ujarzmione, a następnie odzyskać zdolność do autonomii (Federici 2020: 43).

Podobnie jak przypomina nam wczesna trans-fikcyjna teoria cyborga, Donna Haraway pisze, „ciała [ludzkie] są mapami władzy i tożsamości [*bodies are maps of power and identity*]” (Haraway 2016: 30), a ciało cyborga nie stanowi tu wyjątku. Już pod koniec lat 70tych Haraway trafnie zauważyła, że: „ciało cyborga nie jest niewinne, nie szuka jednostkowej tożsamości, a więc ‘generuje antagonistyczne dualizmy bez końca; maszyna to my, nasze procesy, aspekt naszego ucieleśnienia’ [*A cyborg body is not innocent, it does not seek unitary identity and so “generate antagonistic dualisms without end; the machine is us, our processes, an aspect of our embodiment*]” (Haraway 2016: 30).

Narracja na temat hiperkobiecych seksrobotów pozostaje więc rozwijającą się tezę ucieleśniającą antagonistyczne dualizmy, biologiczne i mechaniczne. Jak pokazują nam powyższe teorie, są one jednak niewystarczające. Seksroboty, jak i wszelkie humanoidy, androidy, geminoidy, lub cyborgi tracą jednak coś na znaczeniu w czysto mimetycznym tłumaczeniu formy ludzkiej, jak np. stwierdzenie że maszyna to my niewiele wyjaśnia. Natomiast “glitch” mimozy jaki pojawia się niekiedy w dialektyce symulacji, czyli zakłócanie zapisów kodu i algorytmu, jak i architektoniki anatomii, jej estetyki i dynamiki bycia, paradoksalnie może być szansą na wyłonienie się nowej tezy i jej metaforycznej autonomii. Być może to nie synteza czy różnica, ale ‘glitch’, jako Freudowska pomyłka podświadomości, którą to maszyna w sobie tłumy, jest esencją narracji nowej cielesności.

fot. Wojas Małgorzata, *Emma i Emily Lucid*

Źródła cytowań

- BALSAMINI, DEAN (2020). "Sex dolls on the rise amid COVID-19 restrictions, holiday season," NY Post, online: <https://nypost.com/2020/12/12/sex-doll-sales-rising-amid-covid-19-holiday-season/>
- BAUDRILLARD, JEAN (2005), *Symulakry i symulacje*, przekł. Sławomir Królak, Warszawa: Wydawnictwo: Sic!
- CHUN, WENDY H. K. (2021), *Discriminating Data: Correlation, Neighborhoods, and the New Politics of Recognition*. Cambridge, MA, London, England: MIT Press
- DIAMOND ELIN (1997), *Unmaking Mimesis*. London, England, New York, USA: Routledge.
- HARAWAY, DONNA (2016), *Manifestly Haraway*, „The Cyborg Manifesto”, University of Minnesota Press. Poprzednio opublikowane jako „Manifesto for 33 Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s”, *Socialist Review*, no.80, 1985, 65-108)
- IRIGARAY, LUCE (1987), *Speculum of the Other Woman*, Trans. Gillian G. Cill, 3rd ed. Ithaca, New York: Cornell University Press. Poprzednio opublikowane: 1974, Les Editions de Minuit.
- FEDERICI, SILVIA (2020), *Beyond the Periphery of the Skin, Rethinking, Remaking, and Reimagining and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism*, Oakland, CA: PM Press
- MALABOU, CATHERINE (2019), *Morphing Intelligence*, przekł. Carolyn Shread, New York: Columbia University Press
- MALABOU, CATHERINE (2022), *Plasticity, The Promise of Explosion*. ed. Tyler M. Williams, Edinburgh University Press.
- MALABOU, CATHERINE (2023), „Morphing Intelligence 4: AI and Anarchy”, European Graduate School, Saas-Fee, July 15, online: https://www.youtube.com/watch?v=MQf_6b5jFMA
- NANCY, JEAN-LUC (2021), „Touche – touche”, ICI Berlin, online: <https://www.ici-berlin.org/events/jean-luc-nancy-intimacy/>
- RUBERG, BO (2022), *Sex Dolls at Sea: Imagined Histories of Sexual Technologies*, Cambridge, MA, London, England: MIT Press